

майже одночасно. Детальний розгляд цієї проблеми показує, що основа формування історико-культурологічного контексту понять „пам'ятка” і „пам'ятник” набагато складніша, ніж прямий зв'язок з пам'яттю як фізіологічною властивістю людини.

На сучасному етапі для уникнення різного тлумачення терміну „пам'ятка археології”, її визначення закріплено у законодавстві.

Ці визначення зобов'язують нас не вживати термін „пам'ятка археології”, а вживати „об'єкт археологічної спадщини”, поки свідки давнини - стоянки, кургани, поселення, городища та ін. не будуть занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

О.В. Щербань (Опішня)

Дослідниця подільського гончарства Лідія Савівна Шульгіна

Лідія Савівна Шульгіна відома українським керамологам і етнологам своєю активною науковою, передовсім збиральницькою етнографічною діяльністю. Біографія дослідниці досі залишалася поза увагою науковців. У 2002 році побачила світ перша і досі єдина біографічна довідка в книзі етнолога Валентини Борисенко «Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років». Надзвичайно важливим джерелом для дослідження життєписів науковців ХХ століття є оригінальні архівні документи. Особливо цінні – слідчі справи 1920–1930 рр. За їхньою допомогою сучасні дослідники відкривають нові деталі біографій вчених, внесок яких в українську науку замовчувався впродовж багатьох десятиліть. У Центральному архіві громадських об'єднань України (м. Київ) віднайдено (принагідно дякую за підказку своєму науковому керівникові, відомому українському керамологу Олесю Пошивайлу) й опрацьовано слідчу справу Лідії Шульгіної. Найціннішим документом слідчої справи є автобіографія дослідниці, написана нею власноруч російською мовою, грамотно, дрібними літерами, розбірливим почерком. Що, до речі, може надати цікаву інформацію після дослідження каліграфістами. Незважаючи на специфіку цього джерела, яка наклала відбиток на зміст представленої інформації, в ній містяться унікальні дані, що розкривають досі невідомі сторінки її життєпису. На основі матеріалів архівного джерела та згаданої студії Валентини Борисенко подаємо короткий автобіографію дослідниці подільського гончарства, вперше упродовжуючи в науковий обіг досі невідомі факти.

Лідія Савівна Шульгіна народилася 21 січня 1897 року в родині

відомого київського терапевта, доктора медичних наук, професора Сави Пилиповича Тартаковського. Середню освіту отримала в Києві. В 1915 році закінчила приватну жіночу гімназію Жекуліної.

Восени 1918 року разом з братом чоловіка О.Я.Шульгіним виїхала в Болгарію, де з власної ініціативи займалася перекладами науково-популярної іноземної літератури на українську мову. З осені 1919 року Лідія Шульгіна навчалася в Географічному інституті в Києві, спеціалізуючись в сфері етнографії (до 1921 року, коли заклад було закрито). Продовжувала займатися перекладами, працюючи у видавництві «Книгоспілка».

З 1927 року Лідія Шульгіна працювала завідувачем Музею, була членом Етнографічної Комісії ВУАН. Працюючи в Музеї, здійснила ряд експедицій на Чернігівщину, Вінниччину, Київщину. Зібрала й описала тисячі музейних експонатів, розробила ряд наукових програм з методики збору фольклорно-етнографічних матеріалів. Серед них: «Пасічництво (програми до збирання матеріалів)» (1925), «Засоби та способи перенесення вантажу», «Народний календар». На основі польових матеріалів написала ряд цінних етнографічних праць: «Матеріали з історії освітлення української хати» (1927), «Плетіння брил'ів, за матеріалами, зібраними в с. Бубнівці» (1927), «Форма різьблення «коника» на Чернігівщині» (1927), «Ганчарство в с. Бубнівці на Поділлі» (1929), «Українські воскобійні» (1929), «Прилади для освітлення в с. Бубнівці на Поділлі». Про вивчення нею історії ткацтва свідчить рукопис її праці «Ткацькі верстати в с. Мартиновичі на Київщині». Окрім того, Лідія Шульгіна розробляла програми і методологію дослідження культур національних меншин, які проживали в Україні.

27 жовтня 1933 року Лідія Шульгіна потрапила під слідство за підозрою в злочинах, передбачених сумнозвісною статтею 54 Кримінального Кодексу УРСР «Контрреволюційні злочини в Кримінальному кодексі УСРР», затвердженому ЦВК УСРР 8 червня 1927 року з підпунктом «ст. 54-11 – участь у контрреволюційній організації». Звинувачення саме в цьому злочині зламало життя багатьом національно свідомим українцям, і тим, хто випадково потрапив в поле зору підозрюючих «все і вся» агентів відповідних служб.

Через два місяці Лідію Шульгіну було звільнено, як зазначила Валентина Борисенко через те, що теми її дослідів були далекими від політичної історії. 29 березня 1938 року дослідницю було знову заарештовано. За рішенням трійки УНКВС Київської області від 11 квітня 1938 року (протокол № 215) була засуджена до розстрілу, незважаючи на те, що мала на той час трирічного сина Віктора. Вирок було виконано 23 годині вечора 28 квітня цього ж року. Реабілітована 8 лютого 1957 року рішенням військового трибуналу КВОВО.

Наукові студії Лідії Шульгіної, актуальні для сучасної науки до сьогодні, залишаються належним чином не поцінованими. Праця Лідії Шульгіної «Ганчарство в с. Бубнівці на Поділлі», опублікована в II томі збірника наукових праць «Матеріали до етнології», свідчить про те, що вона в 1920-х роках була захоплена українською культурою. Стаття досі залишається найповнішим описом гончарства подільського села Бубнівка. Вже через це праця Лідії Шульгіної заслуговує на увагу, оскільки заповнює одну з недосліджених прогалів української керамології і дає підстави вважати її однією з дослідниць подільського гончарства. Дослідження написане на основі її трьох етнографічних «екскурсій» (кінець зими, осінь 1926 року, літо 1928 року). Вона характеризує Лідію Шульгіну як талановитого і прискіпливого етнографа. Варто зауважити, що в 1920-х роках в українській етнографії відбулося переосмислення методики збиральницької роботи. Зокрема, безпосередній керівник Лідії Шульгіної Антон Онищук запропонував і впроваджував у роботу етнографів метод стаціонарного дослідження, який передбачав комплексне, довготривале вивчення «дослідних станцій» – сіл цікавих народними промислами, підкреслював нерозривність явищ матеріальної й духовної культури народу. Село Бубнівка на Поділлі і стало однією з «дослідних станцій» української етнографії з легкої руки уродженця Вінниччини, Юрія Александровича, який цікавився історією гончарства та економічною складовою промислу. Він першим почав його широко досліджувати. У 1925 році читав доповідь про власні дослідження в Етнографічній комісії У.А.Н., впродовж 1925–1926 років зібрав колосальну колекцію старовинних та сучасних виробів гончарів для Кустарного Відділу Сільсько-Господарського Музею в Києві, яка за свідченням Лідії Шульгіної, не мала рівної щодо кількості й багатства форм бубнівського посуду.

Структура аналізованої статті Лідії Шульгіної побудована за принципом від початкової стадії гончарного виробництва (видобування глини) до останньої – її продажу. Праця складається з одинадцяти розділів, кожний з яких поділяється на підрозділи з окремими підзаголовками.

Викладаючи матеріали, Лідія Шульгіна використала термінологію місцевих гончарів, що робить працю дуже важливим керамологічним джерелом. Окрім тогочасних, досліджуваних нею, дослідниця описала і давніші способи орнаментування посуду. Виокремилася та подала аналіз основних елементів орнаментів бубнівської кераміки. Детально охарактеризувала бубнівський посуд загалом і кожен вид зокрема, проаналізувала форми, порівняла з давнішими виробами, навела приклади використання їх у побуті. Дослідниця також описала організацію праці бубнівських гончарів, навчання

гончарству, відзначила їх вмільсть і вправність. На мою думку, надзвичайно важливими є і наведені Лідією Шульгіною імена і прізвища всіх бубнівських гончарів та жителів, з якими їй довелося працювати. Важливо, що вчена звернула увагу не лише на умови праці, робочий день, недуги бубнівських гончарів, але й на побут, повсякденне життя, а також вірування й заботони.

Проаналізувавши статтю керамолога Лідії Шульгіної «Гончарство в с.Бубнівці на Поділлі» можна зробити висновок про те, що вона не лише одне із взірцевих досліджень гончарства одного осередку, але й цінне, талановите і в високій мірі заохочуюче до подальшої роботи. Такими ж є й інші етнографічні публікації авторки. На мою думку, вони видають професіоналізм дослідниці і відданість своїй справі, адже без цього такі праці не були б написаними.

А.Л. Щербань (Опішня)

Подільський слід в історії Опішного XVII століття

Опішне, сучасне селище Полтавської області, розташоване нар.Ворсклі, має багату історію. З кінця 1630-х - початку 1640-х років почалося його формування, як козацького міста. Хоча невелике поселення, можливо, існувало давніше. Перші відомі нам згадки про нього в писемних джерелах пов'язані з початком переговорів про розподіл кордону між Річчю Посполитою та Московією й масового заселення Слобожанщини українцями. Відомо, що в цей час територія Поворскля стала об'єктом колонізаційної експансії польських магнатів. Зокрема, в червні 1639 року миргородський урядовець Станіслав Гульчевський у листі козацькому сотнику Гаврилові Розосі згадував слободу на «Опошлинському перевозі». 1646 року вона вже мала статус „городка», що свідчить про наявність у ньому оборонних споруд. З початку 1640-х років Опішне входило до володінь польських магнатів Концепольських. Протягом періоду з 16 липня 1646 року до червня 1648 року його власниками були Вишневецькі.

Лінгвістичні дані підтверджують, що значна частина мешканців на територію Опішного й багатьох інших населених пунктів Поворскля переселилася з Поділля. Зокрема, через селище нині проходить межа між середньонадніпрянським і слобожанським говорами (по лінії між містами Білопілля - Лебедин - Зіньків - Опішне - Красноград - Новомосковськ). За переконаннями мовознавців, на утворення південних середньодніпрянських

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

